

≡ MENU

apenado Pavão

opinião como direito

UM CONCEITO

agosto 21, 2013 por a pena do pavão, publicado em jurídico, poesia e literatura

Ano 01 – n. 06/2013

E se me pedissem um conceito de Direito, talvez respondesse:

Direito não é o que deve ser:

É o que o poder faz.

O poder de desmando,

O poder da mentira,

O poder do preconceito,

O poder da força,

O poder da esperteza,

O poder da omissão,

O poder da submissão,

O poder do bandido,
O poder do ladrão,
O poder do político corrupto,
O poder da autoridade canalha,
O poder do revólver,
O poder da navalha.

Então, certamente, o aflito aluno diria:

– Mas professor não é isto que esperava aprender!

E eu lhe direi, então:

– Se achas, realmente, que não deve ser assim, começa a mudar o mundo por si próprio. Deixe de ser omissos, reclame, lute, porque foi a conivência, o silêncio e a conveniência de calar, para não incomodar, que fizeram este conceito de Direito: o sinônimo de torto.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

QUEM NÃO PODE DAR EXEMPLO NÃO DEVE DAR CONSELHOS

PRÓXIMO POST

UM PROGRAMA A MAIS

DEIXE UM COMENTÁRIO

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

DESCONSTITUCIONALISMO?

O ILUMINISMO BARROCO?

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.